

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 1901354, Rue Saint-Honoré
PARIS-1^{er}Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

SOMMAIRE

CHRONIQUE			
<i>Le Ministère de l'Intérieur au-delà du rideau de fer</i>	1	<i>Les difficultés de la vie quotidienne. — Nouvelles religieuses. — L'épuration dans le P.C.</i>	11
ACTUALITE		<i>Hongrie : Congrès stakhanoviste à Budapest</i>	12
<i>L'espionnage soviétique aux Etats-Unis : Dix mille agents secrets à l'œuvre</i>	3	<i>Pologne : Le 32^e anniversaire de l'Armée Rouge</i>	12
ETUDE		<i>Difficultés du P.C. — L'agriculture au seuil de l'année 1950</i>	13
<i>L'économie soviétique en 1949</i>	6	<i>La lutte contre l'Eglise catholique</i>	14
<i>Le rouble-or</i>	7	<i>Roumanie : La presse exalte les cinquantièmes colonnes</i>	14
LES PAYS DU GLACIS SOVIETIQUE		<i>Promotion, épuration, condamnations</i>	15
<i>Autriche : Les soviets interviennent dans la justice</i>	9	LA VIE EN U.R.S.S.	
<i>Zone soviétique en Allemagne : Les Eglises contre le Front National. — Fortifications et armées d'occupation</i>	9	<i>Manque d'enthousiasme chez les écrivains lettons. — le 20^e anniversaire d'un article de Staline</i>	15
<i>A la recherche de l'uranium</i>	10	<i>Le militarisme soviétique. — La « culture » soviétique. — La vie en Esthonie</i>	16
<i>Tchécoslovaquie : Les étapes et les difficultés de la collectivisation.</i>	10		

CHRONIQUE**Le Ministère de l'Intérieur au-delà du rideau de fer**

UN des premiers soucis des communistes au lendemain de la guerre a été de s'emparer du ministère de l'Intérieur dans chacun des pays « libérés » par l'armée soviétique. En effet, la prétention à la direction de la police figurait au premier rang des conditions posées par les communistes au sein des divers Fronts Nationaux.

Voici les dates auxquelles les communistes sont parvenus à y installer leurs hommes :

HONGRIE : Ministère de l'Intérieur, depuis 1945 9 septembre 1944, date de formation du 1^{er} gouvernement du Front de la Patrie.

HONGRIE : Ministère de l'Intérieur, depuis 1945 dans le gouvernement F. Nagy (alors que dans le premier gouvernement Miklos, le portefeuille de l'Intérieur avait été détenu par un non communiste, le Dr. Erdéi).

POLOGNE : Direction générale de la Sûreté Na-

tionale, depuis le 24 juillet 1944, et Ministère de l'Intérieur, depuis juin 1945, dans le « gouvernement de Lublin ».

ROUMANIE : Sous-Secrétariat d'Etat à l'Intérieur, depuis novembre 1944, et Ministère de l'Intérieur dans le gouvernement de M. Groza, depuis le 7 mars 1945.

TCHÉCOSLOVAQUIE : Ministère de l'Intérieur, depuis avril 1945, date de formation du 1^{er} gouvernement de Kósice, présidé par M. Fierlinger.

ALBANIE : Direction générale de la Sûreté Nationale, depuis 1945 et Ministère de l'Intérieur, depuis le 22 mars 1946 (dans le gouvernement Hodja).

YOUgosLAVIE : Direction de la Sûreté Nationale dans le gouvernement Tito-Subasic, dès 1945, et Ministère de l'Intérieur, depuis le 1^{er} février 1946.

La mainmise totale sur toutes les forces de police a permis par la suite aux communistes de préparer et exécuter des coups d'Etat à Bucarest, Sofia, Budapest, Belgrade, Tirana, Varsovie et Prague.

Il est intéressant de constater que sur les sept premiers titulaires du ministère de l'Intérieur, deux ont été fusillés ou pendus, un autre a « trahi » :

ALBANIE : *Koci Xoxe* — fusillé en 1948 ;
 BULGARIE : *Anton Yougov* — actuellement vice-président du Conseil ;
 HONGRIE : *Laszlo Rajk* — pendu en 1949 ;
 POLOGNE : *Stanislas Radkiewicz* — en fonctions ;
 ROUMANIE : *Théodore Georgescu* — en fonctions ;
 TCHÉCOSLOVAQUIE : *Vaclav Nosek* — en fonctions ;
 YOUGOSLAVIE : *Alexandre Rankovic* — ministre de l'Intérieur de Tito.

Il n'est pas sans intérêt non plus d'en savoir davantage sur ces hommes, sur leur origine et leur formation, sur leurs fonctions et leur « œuvre ».

Age et origine

L'âge moyen : 44 ans. C'est le ministre tchèque, Vaclav Nosek qui est le doyen du groupe avec ses 58 ans. Le benjamin fut le ministre albanais, Xoxe, fusillé à 37 ans.

Tous les autres ont entre 41 et 47 ans, à savoir :

Rankovic et Rajk — 41 ans, Georgescu — 42 ans, Yougov — 46 ans, Radkiewicz — 47 ans. Ces cinq derniers sont donc des hommes en pleine force.

En ce qui concerne leur origine et leurs professions respectives, elles sont aussi diverses que possible. Deux d'entre eux sont de famille paysanne. Ce sont les deux « traîtres » d'Albanie et de Yougoslavie : Xoxe et Rankovic.

Georgescu, Nosek et Yougov sont d'origine ouvrière. Alors que le premier d'entre eux a acquis une certaine qualification pour devenir typographe d'abord, cheminot ensuite ; le second provient du milieu de mineurs de Kladno auquel il est resté fidèle sinon par le choix de sa femme qui est médecin, du moins par son premier métier de mineur ; le troisième est un ouvrier non qualifié.

Le Polonais Radkiewicz a été un piètre maître d'école. Rajk est le seul intellectuel du groupe. Ayant fait ses études secondaires et universitaires, il a été chargé de cours à la faculté des lettres.

Formation politique

Le milieu dont ils proviennent a été déterminant pour leur formation politique. Si l'intellectuel Rajk ne peut se prévaloir, avant son entrée au P.C., d'aucune activité, en revanche tous les autres sont passés par les mouvements de jeunesse ou les syndicats.

Yougov, Xoxe et Rankovic ont été des militants actifs dans les organisations de jeunes où, en peu de temps, ils ont joué un rôle important. Georgescu, Nosek et tous les précédents ont adhéré aux syndicats ouvriers. Agitateurs, ils ont organisé maintes grèves et démonstrations. Ils connaissent tous la prison où ils ont fait des séjours à plusieurs reprises. C'est Vaclav Nosek qui a atteint dans la hiérarchie syndicale le grade le plus élevé : secrétaire général de l'Union communiste

ATTENTION !

A la demande d'un certain nombre de membres de notre Association, **NOUS AVONS EXPÉDIÉ GRATUITEMENT** plusieurs numéros du présent Bulletin à des personnes intéressées par son contenu.

La plupart de ces personnes ont adhéré à notre Association.

Mais d'autres ne nous ont pas encore fait savoir si tel était leur désir.

Nous les informons en conséquence que le **PRÉSENT NUMÉRO EST LE DERNIER** qu'ils devront à la recommandation de leurs amis membres de notre Association.

S'ils désirent continuer à recevoir le B.E.I.P.I. :

Qu'ils envoient, en précisant leur adresse, au compte chèque-postal de l'Association, Paris 7241-06, ou bien par chèque bancaire à l'ordre de l'Association, le montant de leur souscription, soit :

pour 6 mois : 1.500 francs

pour 12 mois : 3.000 francs

qui leur donne droit au service gratuit du B.E.I.P.I., organe de

**L'Association d'Études
et d'Informations Politiques
Internationales**

354 Rue Saint-Honoré — Paris-1^{er}

des ouvriers mineurs, dès 1920, il a assisté dans cette fonction à de nombreux congrès internationaux, de 1929 à 1939, en Europe et en U.R.S.S.

Yougov et Rankovic ont fait des séjours de plusieurs années dans la capitale soviétique où ils ont complété leur formation idéologique.

Parvenus à l'âge mûr, tous ces hommes sont entrés au P.C. Deux seulement ont occupé, avant la guerre, des fonctions importantes : Georgescu a été secrétaire général pour la région de Bucarest à partir de 1936, et Radkiewicz, secrétaire général du Comité régional de Lodz, puis de la banlieue de Varsovie.

Mais c'est pendant la guerre que les futurs ministres de l'Intérieur ont achevé leur formation politique. Rankovic, Yougov et Xoxe, restés dans leurs pays respectifs, ont organisé, après le 22 juin 1941, la résistance armée contre les Allemands. Tous trois ont acquis assez rapidement une relative notoriété et ont fait un avancement rapide pour devenir des membres de l'Etat-Major des partisans. Tous trois ont, enfin, été promus au grade de général ou colonel-général. De son côté, Rajk, après la guerre d'Espagne à laquelle il avait pris part, a été interné au camp du Vernet, en France. Libéré dès 1941 et transféré en Hongrie, il s'est également engagé dans la résistance intérieure.

Les trois autres ont connu un sort différent : le Polonais Radkiewicz, devenu citoyen soviétique, est entré dans l'armée rouge pour être affecté par la suite aux unités polonaises sur le front russe. Le Roumain Georgescu a été, dès 1941, interné dans un camp de concentration dont il n'est sorti

qu'en 1944. Le Tchèque Nosek a été arrêté par les Allemands, mais grâce à la corruption de policiers allemands, il a réussi à se réfugier à l'étranger. Il a passé les années de guerre à Londres avec M. Bénès avec lequel il est rentré en Tchécoslovaquie en 1945.

Bien que, semblables à tous les chefs communistes, les sept ministres de l'Intérieur, ne soient que des pions dont la place dans la hiérarchie du parti est déterminée par l'opportunité et par l'utilité immédiate des services qu'ils sont susceptibles de rendre, et qu'à ce titre ils soient tous égaux, on est cependant frappé :

(a) par certaines affinités d'ordre subjectif entre Rankovic, Rajk, Xoxe et Yougov, d'une part, entre Radkiewicz, Nosek et Georgescu, d'autre part ;

(b) par le sort qui a été réservé aux uns et aux autres.

Radkiewicz - Nosek - Georgescu

Si différents qu'ils soient par leur formation, ces trois hommes ont ceci de commun : ils n'ont jamais connu la vedette. Dans la vie du parti, ils n'ont jamais joué un rôle prépondérant. Même dans l'exercice de leurs fonctions, ils n'ont jamais joui de pleins pouvoirs.

Si officiellement Radkiewicz dirige une police forte de 230.000 hommes, sans compter les innombrables indicateurs professionnels et les O.R. M.O. (auxiliaires volontaires de la police), il n'en relève pas moins de Jacob Bermann, Polonais devenu citoyen soviétique, formé à Moscou et agent du N.K.V.D.

Quant à Nosek, il a été dès le début entouré de spécialistes formés à l'école soviétique. Le seul de ses lieutenants échappant à cette règle, le Colonel Steiner-Vesely, un des chefs de la résistance intérieure, a été arrêté il y a quelques mois.

Enfin, en Roumanie, Georgescu relevait pendant une première période, de l'Ukrainien Emile Bodnuriak, devenu le Roumain Bodnaras qui, depuis 1945, avait été le chef effectif de la police secrète, et depuis 1946, celui de la sûreté nationale. Mais à la suite de luttes intestines au sein du Comité Central (1) Bodnaras a perdu le con-

trôle de la police au profit d'Anna Pauker dont Georgescu est devenu le lieutenant et à laquelle il ne manque pas d'apporter ses suffrages au C.C.

Rankovic - Rajk - Xoxe - Yougov

Auréolés par la Résistance du temps des Allemands, poussés par l'ambition personnelle, Rankovic, Rajk, Xoxe et Yougov ont prétendu jouer, dès la fin de la guerre, un rôle non seulement technique mais politique. Dynamiques, ils sont aussi bien d'excellents orateurs que d'énergiques organisateurs. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils ont dépassé en férocité leurs autres collègues.

On connaît la fin des trois premiers. Rankovic est le bras droit de Tito. Moins heureux, Xoxe et Rajk ont connu la potence. Ils ont été remplacés : en Hongrie par M. Kadar, un protégé de Rakosi, en Albanie : par le président du Conseil lui-même qui, avec l'appui de spécialistes soviétiques, dirige la sûreté nationale.

Enfin Yougov, à son tour, semble appelé à être épuré. Comme naguère Rajk en Hongrie, Yougov tout en restant membre du gouvernement, a été dépouillé du portefeuille de l'Intérieur. A la dernière session du C.C. du P.C. bulgare, M. Tchervenkov, secrétaire général du parti et président du Conseil, s'est livré à une attaque ouverte contre Yougov. Le passage suivant est emprunté à *Praca*, de Bratislava, en date du 7 février dernier :

« Tchervenkov a démontré ensuite que des éléments hostiles à la démocratie populaire avaient réussi à s'infiltrer dans la police. Il a fait ressortir avec force que c'est le ministre Yougov qui portait la responsabilité personnelle, pour la période où il avait dirigé le ministère de l'Intérieur, d'avoir fait entrer dans la police d'Etat des espions étrangers... Nous devons épurer et nous épurerons le parti, les administrations et les institutions publiques de tous les éléments anti-démocratiques et anti-populaires. »

(1) Voir B.E.I.P.I., n° 17, pp. 13 et 14.

ACTUALITÉ

L'ESPIONNAGE SOVIÉTIQUE AUX ÉTATS-UNIS

Dix mille agents secrets à l'œuvre

M. J. Edgar Hoover, Directeur du Bureau Fédéral d'Investigation américain (F.B.I.) entendu à Washington par une commission d'enquête spéciale du Congrès à la suite de l'affaire Klaus Fuchs et du procès Coplon-Goubitchev, qui ont suivi de près l'affaire Alger Hiss, n'a pas voilé la vérité devant les Sénateurs.

Il a franchement reconnu que le F.B.I. avait à compter avec 10.000 à 12.000 agents communistes secrets dont l'action se rattache au nombreux personnel diplomatique de l'U.R.S.S. et des pays satellites. En outre, il y a aux Etats-Unis 54.000 communistes en carte, plus 486.000 sympathisants (dits : fellow-travelers), soit 540.000 individus que M. Hoover regarde comme des « espions potentiels ».

Les 10 à 12.000 espions en activité forment des réseaux dans les divers services du gouvernement, les industries-clés, les centres de recherches scientifiques et techniques. Les *U.S. News and World Report* du 17 février donnent une idée de leur travail en rendant compte de l'audition de M. Hoover sous le titre : *How Russia got U.S. Secrets, 10,000 Spies in Key Places.*

Le cas du Dr Fuchs est d'hier. Mais en 1946, un réseau d'espionnage découvert au Canada avait provoqué l'arrestation de plusieurs personnes parmi lesquelles le Dr Allan Nunn May, autre physicien anglais éminent, qui fut condamné à dix ans de prison pour avoir livré aux Russes des échantillons d'uranium 235. Un autre réseau existait à Berkeley (Californie) en 1943, où cinq ou six jeu-

nes physiciens d'un laboratoire de l'Université fournissaient des renseignements à un agent communiste pour transmission au vice-consul soviétique. Autre cas à l'Université de Chicago où un chimiste de laboratoire métallurgique fut pris sur le fait en 1944.

Les révélations de Miss Elizabeth Bentley, confirmées par Whittaker Chambers et Hede Massing, qui découvrirent deux groupes comptant 32 fonctionnaires de Washington répartis dans les principaux services, sont encore dans toutes les mémoires. Les aveux d'Igor Gouzenko, employé soviétique au code à l'ambassade d'Ottawa, brûlèrent un réseau d'espionnage mais au moins cinq autres « rings » opèrent encore au Canada, avec des organisations parallèles aux Etats-Unis.

Les nouvelles recrues d'espionnage sont attirées d'abord dans des « cellules » déguisées en groupes d'études. Là, on les persuade qu'espionner est légitime pour le bien de l'humanité. On exploite astucieusement les sympathies et les préjugés de certains, pour les induire à des tâches auxiliaires.

Les espions communistes considèrent les Etats-Unis comme un terrain d'accès facile (pour eux). Gerhart Eisler trouva le moyen d'y entrer, puis d'en sortir, dans les années 30, sans difficulté, pour y retourner en 1941 et y rester jusqu'en 1947. On sait comment il faussa compagnie au F.B.I. après avoir été dénoncé par Louis Budenz et poursuivi... pour irrégularité de passeport. Un autre espion en chef, le non-identifié J. Peters, le « supérieur » de Chambers, partit tranquillement pour Budapest en 1949 avec la bénédiction des autorités américaines.

Cependant, le F.B.I. est regardé aux Etats-Unis comme relativement vigilant et énergique par comparaison avec le gouvernement français qui n'a pas l'air de trouver insolite la présence de M. Joliot-Curie à la tête d'un service atomique (*U.S. News*, même n°, p. 13). Il faut convenir que les Français seraient mal venus de tourner en dérision les Américains, lesquels ont encore tout à apprendre en matière de relations avec les communistes.

202 évictions au State Department

Le 28 février dernier, M. John Peurifoy, sous-secrétaire d'Etat à Washington, fit savoir à une Commission du Sénat que le State Department s'était défait de 202 employés suspects ou douteux, depuis deux ans. En même temps, M. Dean Acheson s'efforçait d'atténuer ses propos antérieurs sur Alger Hiss, assurant qu'ils n'impliquaient pas la moindre justification du condamné. Il s'agissait d'obtenir de cette Commission sénatoriale les crédits du State Department pour le prochain exercice...

Mais la presse a fait le silence sur certaines explications de M. Peurifoy qui révèlent quelque chose d'assez inattendu pour les profanes, surtout ceux d'Europe. Cherchant à minimiser le danger communiste par infiltration dans les hautes sphères gouvernementales, M. Peurifoy observa que sur les 202 fonctionnaires éliminés, près d'une centaine l'ont été pour cause d'homosexualité.

Argument inopérant car « ce n'est pas un secret que le chantage et l'attraction d'homosexuels par le réseau communiste sont de pratique courante » (*Human Events*, Washington, 15 mars). En effet, le mot « communiste » a depuis longtemps changé de sens et il s'applique aujourd'hui à toutes sortes de gens qui n'ont rien de commun avec les théories marxistes ou avec les doctrines de Lénine, mais qui tout simplement, pour une raison ou une autre, avouable ou inavouable, servent la politique de Staline.

La centaine d'homosexuels dont le State Department s'est débarrassé mettait en cause « non seulement la moralité mais aussi la sécurité », dit justement *Human Events*. Les comptes rendus de l'affaire Alger Hiss dans le *B.E.I.P.I.* ont fait allusion à ce genre d'histoires et à l'importance des camaraderies de collège dans le noyautage communiste de l'Administration Roosevelt-Truman : plusieurs des principaux protagonistes de la pénétration communiste viennent de Harvard University où l'homosexualité sévit plus que partout ailleurs.

On sait que l'ancien secrétaire d'Etat Sumner Welles a dû quitter son poste pendant la guerre à la suite d'un petit scandale de moeurs (petit, c'est-à-dire : peu ébruité à l'époque, mais le secret n'a pas été longtemps gardé) et que le même personnage s'est trouvé « lui-même au centre d'un cas énigmatique » en 1948, lors des révélations de Miss Elizabeth Bentley et de Whittaker Chambers, de la mort subite d'Harry Dexter White, du suicide de Laurence Duggan, etc (voir *B.E.I.P.I.*, n° 6.). Que sous Sumner Welles bon nombre d'homosexuels soient entrés au State Department, cela n'est pas douteux. Que dans ces « amitiés particulières » s'entremêlent les relations de collège, les rapports de travail et la toile d'araignée des services secrets communistes, cela n'est guère difficile à déceler. Il est même évident que bien des choses peu compréhensibles dans les affaires d'espionnage communiste, les morts mystérieuses, les suicides, etc, ne s'expliquent que par le comportement péderastique des « personnes du drame ».

M. Peurifoy n'a donc pas atténué la gravité de la situation qui résulte de la pénétration communiste au State Department en orientant l'attention des Sénateurs sur cet aspect spécial de l'épuration. Il croyait ainsi modérer les ardeurs épuratrices de Joseph R. McCarthy, sénateur républicain du Wisconsin, dont la liste de 57 communistes employés *au* ou *par* le State Department (voir notre n° 21) était attendue avec impatience.

Notons, avant d'en venir à la liste McCarthy, que le Department of Commerce a fait savoir le 20 mars que 369 de ses employés figuraient comme « subversifs possibles » sur une liste de suspects établie par le F.B.I. Sur ce nombre, 278 ont été lavés de tout soupçon (mais par qui ? comment la commission d'enquête a-t-elle été composée ?), 71 ont été congédiés, 27 sont encore regardés comme douteux, 25 cas restent en suspens. On ne saurait sous-estimer l'importance de ce ministère qui accorde ou refuse les licences d'exportation, alors que la politique de Washington est de ne plus permettre l'envoi en U.R.S.S. et dans les pays satellites de matériels et de matières utilisables pour la guerre.

La liste McCarthy

Toute la question serait de savoir comment et par qui la liste McCarthy a été dressée. Le sénateur lui-même n'a pas toute la compétence nécessaire. Il a dû faire confiance à des gens qu'il croit qualifiés. Si des erreurs se sont glissées dans sa liste, celle-ci risque d'être discréditée tout entière, même si elle contient 50 noms valables. Ces questions sont si confuses pour les Américains, les communistes s'entendent si bien à faire de la « désinformation » (on dit en France : de l'intoxication) que la liste McCarthy doit fatalement provoquer une pluie de dénégations et protestations.

Toujours est-il que dans des conditions indéfinissables en peu de mots, tant la procédure américaine ressemble peu à la logique européenne, M. McCarthy a d'abord prononcé trois noms seu-

lement devant un sous-comité du Sénat chargé d'examiner ses accusations (où il est question maintenant de 81 cas pour le seul State Department). Ce sont :

Mme Esther Caukin Brunauer, fonctionnaire de liaison entre le State et l'Unesco, ancienne assistante d'Alger Hiss à San Francisco ;

Haldore Hanson, récemment nommé à la tête du personnel chargé du « Point 4 », employé au State depuis 1942, spécialiste des affaires chinoises ;

Owen J. Lattimore, expert en questions d'Extrême-Orient, souvent chargé de mission par le State, directeur de la Walter Hines Page School of International Relations à l'Université John Hopkins (de Baltimore), conseiller politique du président Roosevelt envoyé auprès de Tchiang Kai-Chek en 1941.

De plus, M. McCarthy appelait l'attention sur le Dr Stephen Brunauer, mari de la première personne nommée, ancien officier de marine, employé à la Division de recherches pour explosifs d'un service naval, objet d'une « enquête constante » depuis dix ans (*sic*), ami et collaborateur de Noel Field (espion communiste notoire ; voir nos numéros 6 et 19).

Aussitôt, tous les intéressés de dénier leur appartenance au parti communiste. De même, Miss Dorothy Kenyon, ancienne déléguée à l'O.N.U., mise en cause précédemment, et qui traita McCarthy de « menteur intégral ». Le State Department démentit les accusations portées contre Mme Brunauer et M. Hanson, les déclarant disculpés par une enquête (mais qui étaient les enquêteurs ? étaient-ils compétents ? et s'ils étaient complices ?) Mme Lattimore, en l'absence de son mari actuellement en mission de l'O.N.U. dans l'Afghanistan (!), affirma que O. Lattimore « a toujours été anti-communiste ».

Or, c'est jouer sur les mots, c'est ergoter sur le sens évolué du terme de « communiste », que l'on peut prendre dans diverses acceptions. Le communisme d'Etienne Cabet, voire celui de Marx et Engels, n'ont évidemment plus rien de commun avec celui de Staline, ni avec l'U.R.S.S. et sa politique extérieure. Mais il s'agit maintenant de stalinisme, de M.V.D., de camps de concentration, d'impérialisme soviétique, et M. Lattimore en est indiscutablement un zélé partisan, toute son activité le prouve, et cela seul importe.

M. Lattimore a rempli maintes missions spéciales pour le State Department, toujours dans un sens favorable aux entreprises de l'U.R.S.S. Il est un des principaux responsables de la politique désastreuse de la Far Eastern Division, qui a livré la Chine aux communistes. Il a accompagné le vice-président Henry A. Wallace en Chine, pendant la guerre, au seul avantage de Staline. Il a été l'un des éditeurs de la revue *Amerasia*, officine d'espionnage soviétique dont le directeur, Philip Jaffe, est condamné pour détention de documents gouvernementaux secrets. Il a servi de « trustee » pour l'Institut des Relations du Pacifique, en compagnie de ce même Jaffe, du communiste notoire Frederick Field et de M. Philip C. Jessup ; et cet Institut n'est qu'un instrument aux mains des communistes. Il a publié plusieurs ouvrages sur l'Asie pour corroborer les thèses communistes.

A part cela, M. Lattimore n'est pas communiste. Il est seulement pour Staline, pour Mao Tse-Toung, pour Ho Chi Min, pour les « Rouges », pour la soviétisation de l'Asie. Mais il n'est pas communiste. Le tout serait de s'entendre sur le vocabulaire.

**

Le 14 mars, M. McCarthy poursuivant ses accusations nommait encore cinq personnes :

Le Dr Harlow Shapley, astronome, de Harvard,

membre d'une commission américaine rattachée à l'Unesco ;

M. Gustavo Duran, ancien fonctionnaire du State Department, actuellement à l'O.N.U. ;

M. John Stewart Service, un des plus actifs artisans de la politique pro-communiste de la Far Eastern Division du State Department, à présent consul à Calcutta ;

M. Frederik Schuman, professeur à Williams College, qui fut appelé à faire une conférence sur la diplomatie au State Department ;

Un « homosexuel non-identifié », congédié du State mais autorisé à entrer dans la Central Intelligence Agency (service de contre-espionnage) aux appointements de 12.000 dollars par an.

M. McCarthy a certainement visé juste en désignant M. M. Shapley, Service et Schuman, tous trois « fellow-travelers » connus de longue date. M. Duran est moins connu, il a été lieutenant-colonel dans l'armée républicaine espagnole, et non dans les brigades internationales, assure-t-il pour sa défense. Du cinquième, on ne saurait encore rien dire, et pour cause ; on sait seulement qu'il a appartenu cinq ans au State avant d'être arrêté pour « perversion sexuelle », puis versé dans l'Intelligence.

Le 21 mars, M. McCarthy revenait devant le sous-comité sénatorial pour fournir des détails sur un « agent supérieur d'espionnage russe » qui aurait été le « boss » d'Alger Hiss. Le nom n'a été révélé jusqu'à présent qu'au sénateur Millard F. Tydings, démocrate, du Maryland, président du sous-comité (et qui, entre parenthèses est un gendre de Joseph Davies, ancien ambassadeur à Moscou, apologiste éhonté de Staline et du Guépéou). On attend la suite avec patience.

« A ce jour, le sénateur McCarthy a livré au comité les noms de 117 soi-disant pro-communistes », écrit le *Herald Tribune* du 22 mars. Il n'était pourtant question d'abord que de 57 noms, et les comptes rendus n'en ont révélé que 8, autant qu'on sache. Et le même journal, la veille, rapportait que M. Tydings avait blâmé son collègue de ne pas avoir produit une liste de 81 noms. C'est à n'y rien comprendre et d'ailleurs tout dans cette procédure est incompréhensible hors d'Amérique. Mais quand on regarde les « travaux » de la commission d'enquête qui siège actuellement au Palais-Bourbon, le désordre et l'incohérence qui les caractérisent, on n'ose pas moquer les sénateurs de Washington. Il faut croire que toutes les démocraties sont gravement malades.

Le cas de M. Jessup

M. Philip C. Jessup, l'un des principaux collaborateurs de M. Acheson, ambassadeur sans poste fixe, a dû interrompre brusquement une mission importante en Europe pour rentrer en hâte à Washington et se disculper devant les sénateurs, son nom ayant été prononcé par M. McCarthy qui, en fait, n'avait mis en cause que ses « affinités insolites » avec les causes communistes. M. Jessup se défendit avec véhémence, déclara n'avoir jamais été communiste ni sympathisant communiste, traita M. McCarthy d'irresponsable, invoqua des témoignages d'estime écrits par les généraux Eisenhower et Marshall dont il versa les lettres au dossier. Ces lettres, au surplus, ne prouvent rien.

En même temps, la Marine Corps League décernait à M. McCarthy sa récompense nationale annuelle, brevet d'américanisme, pour le louer d'avoir enfin alerté l'opinion publique. Ce qui ne prouve rien non plus. Tout le bruit fait par M. Jessup ne prouve pas davantage. La confusion s'en trouve aggravée, alors qu'on aurait intérêt à la dissiper. En effet, de quoi s'agit-il ?

M. McCarthy a relevé le nom de M. Jessup parmi les « sponsors » de banquets offerts par l'American-Russian Institute, lequel est incontestablement une organisation communiste camouflée comme il en existe plusieurs dizaines aux U.S.A. (de même qu'en France et ailleurs). Il l'a remarqué encore parmi les « trustees » de l'Institut des Relations du Pacifique, lequel est sans aucun doute un instrument aux mains des communistes. Il a appelé cela des « affinités insolites » et ce ne sont pas les clameurs de M. Jessup qui le réfutent.

A proprement parler, M. Jessup a fait preuve de légèreté coupable, de complaisance inadmissible envers les ennemis de son pays, envers les ennemis mortels de cette démocratie dont il se prétend un adepte fidèle, dont il devrait être un serviteur vigilant puisqu'il est choisi et payé pour cela. Qu'il soit « communiste » ou non, au strict sens du mot, ne change rien à l'affaire. Tel est le cas bien exactement défini et formulé. Il s'agit pour l'Amérique, et pas seulement pour elle, d'une question de vie ou de mort, et non du *Capital* de Karl Marx ni du *Manifeste Communiste*.

Si l'on veut éclairer le cas au moyen d'un parallèle européen, il suffit d'évoquer feu Edouard Bénès qui se défendait d'être communiste et pourtant a livré son pays aux communistes, a couvert de sa fausse réputation démocratique les opérations perfides qui ont rendu la minorité communiste tchécoslovaque maîtresse d'une situation parfaitement tenable (les Finlandais tiennent bon sur une position autrement critique). Si Bénès avait été communiste, il n'aurait pu jouer un rôle aussi néfaste car il n'eût pas été élu à la Présidence : c'est en tant que « non-communiste » qu'il a fait au maximum le jeu de Moscou. Il y a aussi en France assez de gens, qui, sous diverses appellations, travaillent dans le même sens, au nom de leur non-appartenance au communisme.

Il est donc à prévoir que les grands mots de M. Jessup, sa vertueuse indignation, et les déclarations catégoriques de MM. Truman, Acheson et Peurifoy, n'empêcheront pas l'opinion publique, dans sa partie la plus éclairée, de prendre conscience de ce danger majeur : l'infiltration communiste dans les organes essentiels de l'Etat. La condamnation d'Alger Hiss par un jury populaire

unanime, malgré la pression contraire exercée par MM. Truman, Acheson, Frankfurter, Reed et Jessup, montre que le peuple américain est très en avance sur son gouvernement. La récente condamnation de Judith Coplon et de Valentin Goubitchev également à l'unanimité du jury, en est la confirmation indubitable.

L'affaire Coplon-Goubitchev

La presse quotidienne a rendu compte de la condamnation à 15 ans de prison infligée à l'espion soviétique et à sa complice (voir notre n° 21). La netteté du verdict et la sévérité de la peine ont fait une forte impression en Amérique. Mais dès le lendemain, une initiative de M. Dean Acheson remettait tout en question : l'application de la peine était suspendue quant à Goubitchev, et à condition que celui-ci quittât le pays dans la quinzaine, ce qu'il s'est empressé de faire sans demander son reste.

Ainsi le coupable principal est-il exonéré de toute sanction tandis que sa complice, coupable surtout de s'être laissée séduire, expiera en prison sa défaillance. Il est vrai que Miss Coplon, en tant qu'Américaine, a agi contre les intérêts de son pays, alors que Goubitchev, travaillait pour le sien. Mais elle croyait sans nul doute servir une cause juste et transcendante, ayant le crâne bourré de toute la littérature pro-soviétique répandue précisément par ces pseudo-intellectuels dévoyés dont M. McCarthy dénonce la malfaisance.

Cependant, mises à part les considérations de culpabilité individuelle, le problème politique demeure : la relaxation de Goubitchev se justifie-t-elle alors que sévit partout l'activité multiforme d'un espionnage communiste pléthorique et sans précédent ? On n'a pu s'empêcher de supposer spontanément une tractation de coulisse ayant pour effet d'échanger le Russe coupable contre un Américain innocent condamné arbitrairement derrière le rideau de fer. Mais rien n'est moins certain et peut-être l'initiative de M. Acheson ne sera-t-elle qu'un geste vain d'*appeasement* comme Washington en a déjà fait tant et qui n'ont servi jusqu'à présent qu'à stimuler l'arrogance des bolchéviks, à les persuader de pouvoir tout se permettre. On le saura à brève échéance.

É T U D E

L'économie soviétique en 1949

La presse soviétique du 18 janvier publie les résultats atteints par l'économie soviétique en 1949 (communiqué du Bureau statistique central du Conseil des ministres). Nous en donnons aujourd'hui un bref aperçu.

1°) Les données fournies par les services officiels de l'U.R.S.S. constituent un mélange bigarré de pourcentage et de chiffres absolus, mélange destiné à camoufler la réalité. Il s'agit donc de savoir dans quelle mesure il est possible de faire fond sur ces données frelatées. Pour répondre à cette question, il faut suivre le chemin que parcourent les statistiques.

2°) Les chiffres fournis au premier échelon par les entreprises industrielles, commerciales et agricoles sont faussés dès l'origine. Si en France, pendant le dirigisme de guerre et d'après-guerre,

on s'est plaint de déclarations insuffisantes qui faisaient apparaître la réalité sous un jour plus mauvais qu'elle n'était en réalité, les déclarations russes, par contre, sont généralement enflées et excessivement optimistes, les chefs des entreprises redoutant des sanctions pour accomplissement insuffisant des programmes — ou espérant de l'avancement s'ils dépassent les tâches qui leur ont été assignées. Dans certains cas, les paysans des kolkhozes ont évidemment intérêt à rester en dessous de la réalité pour soustraire à l'Etat des stocks qu'ils désirent garder.

3°) Les bureaux collecteurs vers lesquels affluent ces chiffres et qui font un premier tri, savent sans doute à quoi s'en tenir et les rectifient grossièrement.

4°) Les autorités centrales qui se servent de

Le rouble-or

Le décret de 28 février 1950 qui rattache le rouble à l'or tout en le revalorisant, n'apporte rien de nouveau ni d'imprévu aux lecteurs de notre Bulletin. En commentant les rumeurs qui circulaient à ce sujet dès le début de 1949, le B.E.I.P.I. écrivait dans son numéro 2 (1^{er}-15 avril 1949) :

« La Russie n'a pas besoin d'une couverture-or pour son usage intérieur. Mais la création d'un rouble-or n'aurait rien de surprenant dès qu'on envisage les rapports entre l'U.R.S.S. et ses Etats satellites... Le bloc oriental est encore loin d'être une unité économique. Les économies tchécoslovaque, hongroise, roumaine et polonaise apparaissent comme des annexes synchronisées, mais non point comme des parties intégrantes et constitutives de l'économie de l'U.R.S.S. Elles ont leur vie propre, leurs plans à elles, leurs monnaies différemment agencées, leurs structures des prix diversement composées, des fiscalités dissemblablement charpentées, et les rapports commerciaux, tant entre elles qu'avec la Russie, s'établissent généralement sur la base du dollar, c'est-à-dire — par le truchement du dollar — sur la base de l'or.

« Dans de telles conditions, il serait parfaitement concevable que le gouvernement soviétique, s'il estime que l'intégration et la synchronisation complètes des satellites prendront encore un certain temps, se décidât à abandonner le truchement du dollar et à proclamer le rattachement direct à l'or, à la place du rattachement indirect par le détour du dollar. Sous cet angle, la création d'un rouble-or à usage externe, destinée à cimenter monétairement le bloc des satellites, peut paraître comme une hypothèse plausible. »

Et nous ajoutions que la valeur économique d'une telle opération serait « quasi nulle », mais que son « retentissement politique et diplomatique serait considérable ».

En effet, à la suite de la conquête de la Chine par le bolchevisme, cette opération aura un retentissement certain sur l'esprit des Chinois, dont la grande majorité, demeurée fidèle au culte des métaux précieux, regardera l'U.R.S.S. avec plus de considération depuis que le rouble est gagé sur l'or. Cette considération ne sera cependant pas de longue durée puisqu'aucun Chinois ne verra jamais un rouble-or de ses propres yeux.

La revalorisation du rouble, décrétée en même temps que son rattachement à l'or, apportera en outre à l'U.R.S.S. quelques menus avantages dans ses échanges avec les pays satellites (la Chine comprise). Que nos lecteurs veuillent bien, à ce sujet, se reporter à notre récente étude : « L'Exploitation des pays satellites par l'U.R.S.S. » (B.E.I.P.I. n° 21).

ces chiffres ont évidemment besoin d'y voir clair autant que possible et de connaître la situation réelle pour prendre leurs déterminations, sans quoi elles construiraient sur du sable. C'est à cet échelon, que les données se rapprochent très probablement le plus du *maximum* de vérité relative.

5°) Vient, enfin, la dernière étape, celle de la publication ou, si l'on veut, de la publicité. Il est peu probable que les chiffres ainsi communiqués au public soient falsifiés délibérément. On regroupe, on transpose, on camoufle ; on publie soit des pourcentages, soit les chiffres absolus, selon que les uns ou les autres servent mieux la propagande, ou selon que les uns ou les autres permettent mieux de dissimuler ce que les Soviétiques ou l'étranger n'ont pas le droit de savoir.

La production industrielle

En ce qui concerne la production industrielle, le communiqué du 18 janvier déclare que la production globale de 1949 a été supérieure de 20 % à celle de 1948, et de 41 % à celle de 1940, dernière année d'avant-guerre. Il convient cependant de souligner que les indices soviétiques sont fort sujets à caution, d'une part parce que les données de base relative à 1940 ne comprennent pas encore la production des territoires annexés depuis cette époque ; d'autre part parce que les indices d'après-guerre englobent la production et les livraisons des trusts soviétiques installés dans les pays satellites, en zone soviétique d'Autriche et en Allemagne orientale ; enfin parce que les indices sont fondés, non point sur les quantités produites, mais sur la valeur en roubles, celle-ci étant elle-même calculée sur la bases des prix de 1926 pour certains produits, des prix de 1933 pour certains autres, et des prix d'après-guerre pour les productions les plus récemment lancées. La base et la pondération étant arbitraires, on peut donc faire dire aux chiffres tout ce qu'on veut.

Le communiqué du 18 janvier dit en outre :

« Vers la fin de 1949, la production industrielle globale a dépassé le niveau prévu par le plan quinquennal (de 1946) pour 1950. Le plan quinquennal avait prescrit que la production de toute l'industrie soviétique devait, en 1950, dépasser de 48 % la production de l'année d'avant-guerre 1940. Au quatrième trimestre 1949, la moyenne mensuelle de la production industrielle globale dépassait de 53 % le niveau de 1940. »

Cette déclaration montre pourquoi la campagne amorcée voici un an (mais qu'on n'a pas poursuivie systématiquement) en faveur de la réalisation du plan quinquennal « en quantre ans » a tourné court. Ce n'est qu'à la fin de 1949 qu'on a dépassé le niveau de 1940, tandis qu'on est loin de l'avoir atteint pour l'année 1949 tout entière. Encore les chiffres pour toute l'année 1949 paraissent-ils fort sujets à caution. Qu'on veuille bien réfléchir aux données suivantes :

D'après le communiqué, l'indice pour 1949 est de 141 (base 100 en 1940), alors que l'objectif pour 1950 était fixé à 148, ce qui veut dire que la production de 1949 n'est que de 5 % inférieure à celle prévue pour 1950. Puisque, dans l'ensemble, les objectifs de 1949 ont été dépassés de 3 %, les prévisions pour 1949 représenteraient donc 92 à 93 % de celle de 1950. A qui veut-on faire croire que la dernière étape du plan quinquennal n'aurait prévu qu'une avance de 7 à 8 %, alors que l'étape 1948-49 aurait marqué un progrès de 20 % ? Le communiqué indique lui-même que les chiffres prévus pour 1949 n'ont été dépassés que de 3 % en moyenne, les dépassements les

plus accentués (8 et 6 %) se situant dans l'industrie de transformation, dans la production des machines-outils et dans la coopération industrielle, tandis que l'industrie de la pêche retarde de 5 % sur le programme (1). La construction des machines agricoles a tout juste atteint les chiffres prévus par le plan (100 %).

Les progrès réalisés par rapport à 1948

Voici les progrès réalisés par les principales branches :

Moyens de production

Automobiles	126%
Camions	30%
Locomotives électriques	116%
Locomotives à vapeur	15%
Métiers à tisser	73%
Turbines à vapeur	72%
Tracteurs	55%
Wagons de marchandises	47%
Machines à filer	36%
Caoutchouc synthétique	36%
Moteurs électriques	34 à 37%
Laminés	27%
Acier	25%
Fonte	19%
Energie électrique	18%
Naphte	14%
Charbon	13%

Objets de consommation courante

Charcuterie	43%
Sucre	23%
Tissus de lin	22%
Chaussures de cuir	22%
Poissons	22%
Thé	21%
Lainages	19%
Cigarettes	17%
Cotonnades	14%
Viande et beurre	6%

Consommation de luxe

Champagne (2)	172%
Appareils de T.S.F.	65%
Phonographes	63%
Vins, tissus de soie	28%
Pâtisserie	27%

Les tableaux ci-dessus montrent que le relè-

(1) En conséquence la *Pravda* du 10 février nous apprend que le ministre de la pêche vient d'être relevé de ses fonctions.

(2) C'est cette appellation non contrôlée qui désigne les mousseux chez les Soviétiques.

vement de la production a profité avant tout aux classes privilégiées.

D'après les chiffres qu'on vient de lire, la production de la viande et du beurre a donc dépassé de 6 % la production de l'année précédente. En même temps, les chiffres publiés par le communiqué du 18 janvier nous apprennent que le Ministère de l'Industrie de la viande et des produits laitiers a dépassé de 5 % la tâche qui lui avait été assignée pour 1949. Ce qui veut dire que la tâche assignée pour 1949 et les résultats obtenus en 1948 étaient à un pour cent près — les mêmes, autrement dit que les autorités soviétiques s'étaient résignées d'avance au piétinement dans ce domaine pourtant vital : le beurre importe moins que les canons !

Cette constatation paraît à première vue ahurissante, mais il convient de la rapprocher de la remarque nous faisons tout à l'heure en ce qui concerne le peu d'écart apparent entre les chiffres de 1949 et ceux de 1950, à propos de la production industrielle. On se les explique mieux quand on se souvient que le 19 avril 1949, le gouvernement soviétique lança inopinément un « plan triennal » pour le développement de l'élevage (cf. *B.E.I.P.I.*, n° 7, p. 7). Les chiffres dépassés de 6 % quant à la production de la viande et du beurre ne sont donc pas les chiffres initialement prévus en 1946 (discours de Vozniessenski, mars 1946), mais bien les chiffres révisés et réduits au début de l'année dernière en considération de la situation catastrophique de l'élevage. Le communiqué publié d'ailleurs des chiffres impressionnants en ce qui concerne l'accroissement des effectifs du cheptel dans les *sovkhoses* et dans les *kolkhoses*, mais ces pourcentages ne permettent pour l'instant de tirer aucune conclusion valable.

En ce qui concerne l'agriculture proprement dite, on apprend que les récoltes ont augmenté par rapport à 1948, que celle des céréales a atteint 7,6 milliards de « pouds » (on affirmait que le système soviétique avait définitivement adopté le système métrique ! mais les pouds pourraient bien camoufler des quintaux manquants), qu'elle est supérieure à celle de 1940 (on se demande en vain de combien) et qu'elle a « presque atteint les dimensions établies par le plan quinquennal pour 1950 ». « La récolte globale du coton, du lin, des graines de tournesol et des pommes de terre dépasse considérablement celle de 1940. » Des termes comme « presque » et « considérablement » déparent une statistique, c'est le moins qu'on puisse en dire. Et les chiffres relatifs aux dizaines de milliers de machines agricoles dont l'agriculture russe s'est enrichie en 1949 incitent le lecteur le moins averti à se demander comment cet impressionnant accroissement est compatible avec le fait que la production du naphte ne s'est accrue que de 14 %, celle du pétrole de 17 % et celle de l'essence de 10 %...

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites, des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 354, rue Saint-Honoré à Paris (1^{er}).

LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE

AUTRICHE

Les Soviétiques interviennent dans la justice

Le B.E.I.P.I. s'étant fait l'écho à plusieurs reprises des attentats perpétrés par des soldats et policiers soviétiques en Autriche (1), a repro-

duit les faits cités par l'*ARBEITER ZEITUNG*, de Vienne. Ces informations seront utilement complétées par le passage que voici paru dans *DIE NEUE ZEITUNG*, de Francfort, en date du 25 février :

« Le Dr. Tschadek, ministre autrichien de la

(1) Voir en particulier le numéro 18, pp. 14 et 15.

Justice, a annoncé le 23 février, que les autorités soviétiques étaient intervenues dans au moins 181 procès civils. Le nombre réel des interventions doit être en fait bien supérieur, étant donné que bien souvent les juges autrichiens répugnent, par crainte des représailles, à signaler les démarches et pressions soviétiques.

« Par ailleurs, de très nombreux condamnés qui ont fini de purger leurs peines ou qui ont bénéficié de l'amnistie accordée par le président de la République fédérale, n'ont pas été relâchés par les autorités soviétiques, en dépit de pressants appels du ministre autrichien. »

ZONE SOVIÉTIQUE EN ALLEMAGNE

Les Églises contre le Front National

Le B.E.I.P.I. dans son numéro 12 avait signalé que l'attitude des Églises à l'égard des communistes n'était pas absolument identique. En particulier, le Dr. Dibelius, évêque évangélique de Berlin-Brandebourg, avait pris une position plus nettement hostile au communisme que celle du cardinal Preysing.

Il semble que désormais les représentants des Églises catholiques et protestantes manifestent leur désaveu à l'égard du gouvernement de « Front National » en Allemagne orientale.

Les uns et les autres ont été unanimes, constate la *SUDDEUTSCHE ZEITUNG*, de Munich (des 18-19 février) pour refuser l'offre de collaboration qui leur avait été implicitement faite par les dirigeants du Front National. Selon le même journal, l'évêque protestant Dibelius :

« ... a rappelé, dans sa réponse, la démarche qu'il avait entreprise, il y a deux ans, auprès du maréchal Sokolovsky dans le but d'empêcher que l'Église ne fût entraînée dans des luttes ou démonstrations politiques. »

Au nom de l'Église catholique, le cardinal Preysing a récemment adressé aux prêtres berlinois un énergique appel dans lequel il déclare :

« L'honneur et le souci de la vérité interdisent à tout prêtre catholique de prêter son nom et ses fonctions à des fins partisans recherchées par le parti socialiste unifié. Le prêtre qui collabore avec le Front National n'est point au service de la patrie ; bien au contraire il se met au service d'une cause dont le but de plus en plus évident

est non seulement d'imposer la dictature d'un seul parti dans la zone orientale mais encore de l'étendre à notre patrie allemande toute entière.»

L'attitude énergique et hostile adoptée par les représentants des Églises a provoqué de vives réactions dans la presse d'obédience communiste. Ainsi la *TAGLICHE RUNDSCHAU*, publication officielle soviétique, accuse les dignitaires ecclésiastiques :

« ... d'être les porte-parole et les serviteurs de la politique américaine d'impérialisme économique. Dans une main, ceux-ci tiennent le livre de prières, et dans l'autre main, les dernières nouvelles de la bourse. »

L'argumentation de M. Nuschke, vice-président du Conseil et chef du parti social-chrétien (CDU) collaborant avec les communistes, est bien plus nuancée. Dans l'organe du parti, la *NEUE ZEITUNG*, paraissant en zone soviétique, M. Nuschke cherche surtout à créer de la confusion, prétextant que Front National, parti socialiste unifié et communisme sont des entités nettement distinctes :

« C'est avec tristesse et étonnement que nous constatons que les cardinaux, faisant preuve de partialité, confondent le Front National avec le parti socialiste unifié et avec le communisme. La lettre pastorale du cardinal Preysing montre que son auteur se place lui-même dans le camp des propagandistes occidentaux. Le Parti CDU considère la lettre du cardinal comme une grave erreur politique. »

Fortifications et armées d'occupation

Le système des fortifications soviétiques en Baltique (auxquelles le B.E.I.P.I. a consacré une étude dans son numéro 17, pp. 5 et 6) vient d'être complété par la construction d'une base militaire dans l'île de Rügen, en face de la côte allemande,

ainsi que par des fortifications en voie d'achèvement dans le port allemand de Stralsund. Voici les informations à ce sujet dont se fait écho *DIE NEUE ZEITUNG*, paraissant à Francfort, à la date du 22 février :

« Le port de Stralsund vient d'être déclaré zone interdite par les autorités soviétiques. Cette mesure est en rapport avec la transformation de l'île de Rügen en une base fortifiée. De son côté, le port de Wismar a récemment reçu la visite du premier navire russe, d'un tonnage de 9.000 t. Par décision des autorités soviétiques, Wismar deviendra un important port de transbordement des livraisons faites à l'U.R.S.S. au titre des réparations de guerre. »

Par ailleurs, si l'on en croit la *HANNOVERS-CHE PRESSE*, journal sous licence britannique,

A la recherche de l'uranium

Les montagnes qui bordent le plateau de Bohême sur le côté septentrional sont riches en gisements d'uranium. C'est dans la petite ville d'eau de Jachymov, sur le versant tchèque, que Mme Curie avait fait, il y a quelques lustres, sa découverte et ses premières expériences. Aujourd'hui, la région de Jachymov forme une enclave administrée directement par les Soviétiques, et dont l'accès est barré par une triple rangée de barbelés. Récemment, les autorités soviétiques, nous apprend *DIE NEUE ZEITUNG* du 21 février, ont entrepris des recherches de gisements d'uranium sur le versant allemand :

« Il se confirme que des recherches sont en cours dans la région de Harz, et plus particulièrement sur le territoire des communes de Hasse- rode et de Drei-Annen-Hohne-Darlingerode. Les travaux sont dirigés par des ingénieurs allemands de la Société Wismuth, selon les directives et

du 20 février, l'armée d'occupation soviétique aurait été récemment renforcée :

« D'après les renseignements dignes de foi, l'effectif de l'armée soviétique en Allemagne orientale a été porté à environ 400.000 hommes. Du côté soviétique on explique cet accroissement par les retards dans la démobilisation de la classe 1926. Selon la même source, l'U.R.S.S. entretiendrait dans sa zone d'occupation au moins 6 armées prêtes à entrer en action dont quatre armées mécanisées. En face des effectifs soviétiques, la force des armées d'occupation occidentales réunies n'atteindrait qu'à peine 250.000 soldats. »

sous le contrôle des autorités soviétiques tant militaires que civiles. Setze tentatives auraient été faites, chacun des puits atteignant une profondeur moyenne de 400 à 500 mètres.

« Près de 300 femmes, ajoute le journal cité, exécutent les travaux manuels. Elles sont logées soit dans des cabanes soit dans des baraquements. Elles ont été munies de vêtements spéciaux en caoutchouc ou en simili-caoutchouc. Il est interdit de fumer... Les matériaux extraits sont transportés vers une destination inconnue. »

La surveillance est assurée par la milice populaire :

« Depuis six semaines, les contingents de l'armée et de la milice populaire à qui incombe le soin d'assurer la surveillance, ont été renforcés par des contingents nouveaux. Au total 9 nouvelles compagnies ont été amenées sur les lieux. »

TCHÉCOSLOVAQUIE

Les étapes et les difficultés de la collectivisation

C'est M. Slansky, secrétaire général du P.C. qui a présenté à la session du C.C., tenue entre le 24 et le 26 février, le volumineux rapport sur la politique paysanne. Le fait que l'on n'ait pas laissé un des spécialistes traiter de cette question, et que l'on ait préféré faire définir la « ligne agricole » par Slansky, montre que :

1°) les craintes et l'hostilité de la campagne n'ont pas été vaincues ;

2°) au sein même du parti, les divergences sont grandes quant à la méthode à employer ;

3°) le parti est décidé à pousser à fond la collectivisation des terres.

Les extraits du discours de M. Slansky, que nous reproduisons, corroborent les précédentes observations :

(1) « La collecte des produits agricoles ayant été, dans l'ensemble, un échec, il convient d'en rechercher les causes. Une première erreur commise par nous-mêmes à l'échelon national a été d'accepter, sur le conseil des prétendus spécialistes, que les livraisons s'échelonnassent sur une période beaucoup trop longue... D'autres erreurs ont été commises à l'échelon régional, départemental et local. Beaucoup de nos organisations et cellules n'ont pas su surmonter les obstacles, ni lutter contre l'influence des spéculateurs, et, ce qui est plus grave, se sont souvent laissées subjuguées par eux... Nos sections locales ont fait montre d'indécision et de flottements. Plusieurs de nos groupes dirigeants locaux se sont même opposés à la bonne marche de la collecte. Dans

de nombreux cas, les sections locales sont entièrement ou en partie contrôlées par les richards des villages qui ont réussi à s'y infiltrer et à y occuper des fonctions importantes. »

(2) « A l'opposé, il faut signaler et combattre les excès de gauchisme. En effet, sous le couvert de la lutte contre les richards (1) des villages on a persécuté les moyens et petits agriculteurs... Il nous faut arrêter les réquisitions de blé chez ces derniers, comme cela s'est produit notamment dans la région de Hradec, ou encore dans la commune de Dolni-Nemci, près de Zlin, où l'on a fait même intervenir contre eux la police. »

(3) « Dans notre économie rurale, c'est le petit producteur qui domine. Les 7,5 millions d'hectares que représentent la superficie utile ont été émiellés entre 1.400.000 fermiers et ne forment pas moins de 3 millions de parcelles à 2,4 hectares en moyenne... Dans ces conditions le développement de notre agriculture ne saurait être atteint que par une transformation totale de la production, dans le sens d'une coopérativisation. C'est pourquoi nous avons inauguré, il y a un an, la politique tendant à créer des coopératives agricoles uniques... A l'heure actuelle nous avons dénombré 2.412 coopératives agricoles autorisées, avec 110.000 adhérents, et 1.316 comités préparatoires. Dans une commune sur quatre existe donc soit la coopérative, soit le comité préparatoire. (Prace, 2 mars).

(1) Richard du village ou koulak est le paysan possédant plus de 15 hectares.

Les difficultés de la vie quotidienne

Les lettres que les lecteurs adressent à leurs journaux se font couramment l'écho des doléances du public au sujet de la mauvaise qualité des produits en vente dans les magasins d'Etat d'une part, au sujet d'un bureaucratisme excessif d'autre part. Nous en reproduisons deux échantillons typiques :

« *Ma sœur qui est malade, a besoin de suralimentation et notamment de beurre. Sur mon salaire de la quinzaine, j'ai réussi à économiser 180 couronnes que j'ai employées à acheter, dans un magasin d'Etat, une livre de cette précieuse denrée. Par prudence j'ai demandé à la vendeuse du magasin ASO si le beurre était frais. Elle m'a déclaré que je pouvais être absolument tranquille à ce sujet. J'ai été très surprise de constater par la suite que le beurre était complètement rance et inutilisable. Pourquoi nos magasins ne possèdent-ils pas des frigidaires leur permettant de conserver les denrées périssables ? N'est-il pas dommage de laisser s'abîmer, faute d'installations appropriées, plusieurs kilos de ce précieux produit ? N'est-il pas inadmissible, enfin, de vendre cette marchandise inutilisable ? »*

(Prace, du 18 février).

Sous le titre « *Il faut 10 documents pour faire réparer une prise de courant* », le RUDE PRAVO du 19 février publie la lettre suivante émanant d'un de ces lecteurs :

« *A Decin (1) une de nos camarades a fait réparer la prise de courant de son fer à repasser. C'est une réparation minime, soit 16,90 couronnes pour la prise, et 16,70 couronnes pour une demi-heure de travail, au total 33,60 couronnes. L'entreprise de réparation INSTALA n'a pas établi moins de 10 documents... Dans les entreprises artisanales, le patron avait l'habitude de faire les comptes par cœur. Ici, c'est le phénomène contraire. C'est une vraie débauche de papiers, souvent pour des travaux minimes. Le cas que je cite est loin d'être isolé. Nous luttons contre le cancer bureaucratique dans les administrations ; il nous faut encore lutter contre ce fléau dans les entreprises nationales. »*

(1) Decin : ville de la Bohême du Nord.

Nouvelles religieuses

L'abondance de la matière nous oblige à ne reproduire que quelques brefs extraits de la presse tchèque qui continue ses violentes attaques contre les évêques catholiques :

(1) Ayant été invité par M. Cepicka, ministre de la Justice et des Cultes, à une conférence de presse, Mgr Dechet, nommé administrateur du diocèse de Banska-Bystrica, en Slovaquie, a déclaré, entre autres :

« *C'est pour avoir accepté les fonctions ecclésiastiques des mains de l'autorité laïque, que j'ai été excommunié par le Saint-Siège. Il n'y a point de peine ecclésiastique plus lourde, hormis celle qui me frapperait si j'assassinais le pape. Mais ma conscience de prêtre catholique est tranquille. J'ai satisfait au droit canonique aussi bien qu'aux lois de la République. »*

(Rude Pravo du 5 mars).

(2) A la même conférence de presse, M. Horak, vice-ministre des Cultes, s'est préoccupé des relations entre la Tchécoslovaquie et le Vatican :

« *Le docteur Horak a fait ressortir que le Vatican était un Etat étranger et que s'il voulait, en tant que tel, faire valoir des droits dans un autre Etat, il ne pouvait le faire que sur la base d'une entente, d'un modus vivendi. »*

(Rude Pravo du 5 mars).

(3) Lors de son intronisation par les pouvoirs civils, Mgr Dechet, administrateur du diocèse de Banska-Bystrica, a affirmé :

« *Je suis heureux de ne pas m'être laissé abuser par les intrigues des ennemis de notre Etat démocratique et populaire... La Slovaquie va vers un avenir brillant. L'industrie slovaque prend de l'essor et le niveau de vie de notre peuple ne cesse d'augmenter. Nous sommes heureux de vivre dans un tel pays, et il est de notre devoir de chrétien d'aider à le construire et de donner notre bénédiction épiscopale à ces efforts. »*

(Rude Pravo du 26 février).

(4) Le même jour le RUDE PRAVO annonce que :

« *Le tribunal d'Etat à Bratislava, Slovaquie, vient de condamner le R.P. Lepp pour avoir participé à la croisade du haut clergé contre la démocratie populaire. Il avait publiquement excité les croyants contre la République et le régime populaire. Il a été condamné à 4 ans et demi de prison.*

« *Le même tribunal a condamné par ailleurs à 12 ans de prison le R.P. Balaz, pour avoir refusé, à la confession, de donner l'absolution à des citoyens tchécoslovaques sympathisant avec le régime démocratique et populaire. »*

L'épuration dans le P.C.

L'épuration dont viennent d'être victimes plusieurs communistes de marque n'aura pas surpris les membres de notre Association.

Dans le B.E.I.P.I. (n° 14) nous écrivions « qu'on ne pouvait pas plus jurer de la fidélité de Clementis vis-à-vis de Moscou, que de la confiance de Moscou à l'égard de Clementis ».

C'est cette réciproque méfiance qui vient de se traduire par le limogeage de Clementis et son remplacement à la tête du ministère des Affaires Etrangères par Siroky.

D'autre part, le B.E.I.P.I. (n° 20) reproduisait une information des milieux tchèques de Londres annonçant l'épuration de Vilem Novy, rédacteur en chef du Rude Pravo, Milan Reiman, directeur du cabinet de Zapotocky et Eugène Loeb, vice ministre du Commerce extérieur.

Ces épurations sont confirmés et ont été rendues publiques par le Praca, du 3 mars, qui nous apprend, par ailleurs, que Milan Reiman « invité à s'expliquer... s'est donné la mort. »

HONGRIE

Congrès stakhanoviste à Budapest

La presse hongroise accorde une place considérable au Congrès stakhanoviste qui vient de se tenir à Budapest. A travers les commentaires di-thyrambiques de la presse, on peut retenir les points suivants :

1°) L'affirmation que le parti est à l'origine de la nouvelle poussée stakhanoviste. C'est le point sur lequel a particulièrement insisté Erno Gero :

« ... Il est naturel que ce soit le parti qui inspire un nouvel essor, donc aussi le mouvement stakhanoviste qui est une forme plus poussée des concours de choc. Outre le parti, ce sont les comités d'usine qui ont le devoir d'organiser et de développer ce mouvement. »

(Szabad Nep, Peuple Libre, 26 février).

2°) La résolution prise par le Congrès de développer largement le stakhanovisme, et de le faire passer du stade de l'initiative individuelle, à celui du mouvement de masse :

« ... Jusqu'ici nous connaissons des ouvriers de choc individuels éminents, nous étions fiers de connaître leurs noms, mais après cette conférence nous avons le droit de parler d'un mouvement stakhanoviste de la masse. Un des grands défauts de notre mouvement stakhanoviste est qu'il n'embrasse pas encore l'agriculture. Ce fait sans aucun doute est lié à l'esprit encore relativement réactionnaire de notre paysannerie. »

(Szabad Nep, Peuple Libre, 1^{er} Mars).

3°) L'insistance apportée à souligner les obstacles que le mouvement stakhanoviste doit surmonter, obstacles qui proviennent essentiellement de la résistance de la classe ouvrière. C'est le point sur lequel Mathias Rakosi a particulièrement insisté dans son discours lors des « journées stakhanovistes » :

« ... L'ennemi intérieur a compris l'importance du stakhanovisme. Et partout il a refoulé, freiné les tentatives stakhanovistes. L'habitude, le passé, les traditions se sont avérés des aigues terribles. Un conservatisme instinctif, le souvenir des principes capitalistes ont laissé leurs empreintes dans l'esprit des travailleurs. Dans les temps révolus chaque amélioration du système de travail représentait une nouvelle possibilité pour exploiter les travailleurs. C'est seulement

dans le cadre du régime socialiste que le système stakhanoviste est possible, parce que dans notre système, les intérêts ouvriers concordent avec la construction du socialisme. »

(Szabad Nep, 28 février).

4°) Enfin la presse exalte avec prolixité l'exemple donné en cette matière par l'Union Soviétique et témoigne de l'habituelle reconnaissance pour le génie de Staline.

Le *MAGYAR NEMZET* (Nation Hongroise) du 1^{er} mars commente en ces termes la lettre adressée par le Congrès à Mathias Rakosi :

« ... Une profonde reconnaissance et un amour sans bornes envers l'U.R.S.S. s'expriment dans cette lettre, car c'est de l'Union Soviétique que toute aide nous vient et qu'il nous a aussi été rendu possible de promouvoir le mouvement stakhanoviste hongrois. La plus profonde reconnaissance s'exprime aussi envers le plus grand bienfaiteur de l'humanité Staline, car c'est son génie qui nous a donné en exemple le mouvement stakhanoviste et c'est sa sincère amitié envers notre pays qui nous assure le soutien et l'aide nécessaire. »

La note d'humour involontaire est apportée à ce concert de louanges par les déclarations faites au journal *VILAGOSSAG* (Clarté) du 3 mars par l'ouvrier-menuisier Janos Sarvari des usines de l'« Electricité Ganz ». Celui-ci explique en ces termes comment il est devenu stakhanoviste :

« ... Ce sont les livres soviétiques qui m'ont amené à devenir stakhanoviste, — dit-il. Il y a un an, j'avais à peine accompli la norme. C'est alors que Paul Borsos, secrétaire du Parti dans notre usine m'a donné un livre. J'ai regardé le titre « Vie de L.V. Staline ». Quand je suis rentré le soir, je n'ai pas eu le temps de le lire, car mes 5 gosses et ma femme m'ont toujours dérangé. Mais le soir, je suis resté dans la cuisine et j'y ai jeté un coup d'œil. Le lendemain, j'ai à peine pu attendre pour continuer ma lecture. En quatre jours j'ai fini le livre. Et c'est grâce au récit de la vie du camarade Staline que j'ai compris les succès qu'on peut atteindre par un travail tenace. J'ai compris que je devais changer mon système de travail. Pour l'anniversaire de Staline, j'ai atteint 567 %, et maintenant je me maintiens à 350-360 %. »

POLOGNE

Le 32^e anniversaire de l'Armée Rouge

A l'occasion du 32^e anniversaire de l'Armée Rouge de nombreuses manifestations pro-soviétiques ont eu lieu en Pologne.

Parmi les discours « enthousiastes » prononcés pour la circonstance, signalons un long exposé fait par M. Edouard Ochab, vice-ministre de la Défense Nationale, dans un meeting à Varsovie, le 22 février dernier.

Après avoir expliqué que les impérialistes de Londres et de New-York croyaient lors de la dernière guerre à une défaite de l'U.R.S.S., M. Ochab a exalté le rôle des partisans de la paix :

« ... Le nombre des défenseurs de la paix augmente chaque jour — constate M. Ochab — d'ores et déjà ils constituent un tiers du globe, sans

compter une grande partie des masses populaires en France, en Italie, ainsi que dans les pays impérialistes anglo-saxons. »

A cette profession de foi pacifiste, succède immédiatement l'éloge de l'Armée Rouge, et de la puissance militaire soviétique :

« ... Les masses populaires constatent avec fierté et joie que la science militaire soviétique, science de Staline, dépasse la pseudo-science des généraux et des stratèges impérialistes. Les gouvernements ouvriers et paysans ne se laisseront pas effrayer par des histoires selon lesquelles la bombe atomique serait décisive pour la guerre. »

« ... L'armée soviétique sous la direction du général Staline et des grands maréchaux staliniens ne cesse de travailler au perfectionnement et à la maîtrise de l'art militaire, à la mise en œuvre de la riche expérience de la dernière guerre, tenant compte des nouvelles réalisations de la technique et des transformations de la culture sociale qui modifient l'aspect du monde et ne peuvent pas ne pas influencer la stratégie, les perspectives et les nouvelles possibilités de la science militaire. »

Ainsi, M. Ochab confirme que l'U.R.S.S. se prépare activement à un nouveau conflit.

Par ailleurs, dans le même discours, M. Ochab, fait un aveu très précieux concernant la subor-

dination de l'armée polonaise à l'Armée Rouge. Il dit en effet :

« ... On ne saura jamais assez apprécier l'aide que la nouvelle armée polonaise avait reçue de l'Armée Rouge par l'apport des milliers d'officiers et de spécialistes militaires. »

On rapprochera de cette déclaration le message envoyé par le Maréchal Rokossovsky, ministre de la Défense Nationale au Maréchal Vassilevsky. Ce message constitue un remarquable témoignage de vassalité.

« ... La nation et l'armée polonaises se souviendront toujours que c'est uniquement grâce à la puissance et à l'héroïsme de l'Armée soviétique que les ennemis communs — le fascisme et l'hitlérisme — furent anéantis ; c'est uniquement à l'armée soviétique que notre pays doit le recouvrement d'une véritable indépendance.

« ... Une étroite alliance qui lie la nation polonaise aux peuples de l'U.R.S.S. nous donne la foi et toute l'assurance que c'est uniquement sur cette voie que nous avons la garantie de la sécurité et la liberté de notre Patrie. »

Cette manifestation de reconnaissance éperdue, acquiert tout son sel, quand on se souvient que c'est précisément l'Armée Rouge qui permit volontairement l'écrasement de l'insurrection polonaise à Varsovie.

Difficultés du Parti Communiste

La TRYBUNA LUDU organe du P.C. du 24 février 1950, procède dans un article à l'auto-critique du Parti, en soulignant toutes les lacunes de son activité au cours de l'année passée. Celles-ci peuvent se décomposer ainsi :

1°) Médiocrité générale des discussions au cours des réunions « qui ne contribuaient pas à élever le niveau politique des membres ».

2°) Insuffisance de la critique et de l'auto-critique.

3°) L'attitude de la « non-intervention » des organismes supérieurs du Parti lors des élections des nouvelles commissions exécutives des sections. Cette passivité eut pour conséquence que « des camarades expérimentés et éprouvés sur le terrain de la lutte pour la discipline du travail et pour l'augmentation de la production furent écartés des commissions exécutives. »

4°) « Au cours des réunions de sections on ne s'est pas opposé assez énergiquement à un état d'esprit créé par des éléments les plus rétrogrades et facilement influençables, par l'ennemi de classe. »

5°) De nombreuses sections n'ont pas admis

assez de femmes dans leurs commissions exécutives.

La Trybuna Ludu souligne que lors des récentes élections des commissions exécutives qui ont eu lieu dans 32.314 sections, 70 % des militants ont pris part au vote (environ 900.000 personnes) et que les organismes récemment élus sont « nettoyés de tous les éléments nocifs. »

Ces remarques extrêmement significatives révèlent la résistance passive opposée par les militants de la base (dont un grand nombre sont inscrits d'office). Ceux-ci tentent d'éliminer de leurs organismes de direction les éléments stakhanovistes, et d'élire les militants de leur choix, et ils se refusent à faire de l'auto-critique c'est-à-dire pratiquement de la délation.

On notera en outre :

1°) Que les organismes supérieurs du Parti sont rappelés à l'ordre, et invités à faire preuve de plus de vigilance.

2°) Que les sections sont invitées à élire davantage de femmes, c'est-à-dire, des éléments peu éduqués politiquement et facilement influençables.

L'agriculture au seuil de l'année 1950

En date du 17 février dernier, le comité économique du Conseil des Ministres a promulgué un décret relatif à la campagne d'ensemencement du printemps 1950, dont nous résumons les paragraphes les plus intéressants d'après la RZECZ-POSPOLITA (La République) du 24 février.

Le décret prévoit l'approvisionnement des cultivateurs en semences et engrais ; il promet également d'assurer des crédits et dotations en faveur des petits et moyens cultivateurs ainsi que des coopératives de production (fermes col-

lectivisées) avec exclusion des « riches paysans », des « koulaks » (1).

(1) Les termes des « petits », « moyens » et « riches » paysans, assez vagues n'ont pas été, à bon escient, définis par le régime actuel. On considère en général comme « petits cultivateurs » des propriétaires possédant de 2 à 5 ha ; comme « moyens », ceux qui ont au-dessus de 5 ha jusqu'à 15 ha. Cependant, selon l'endroit, la qualité du sol ou... l'opportunité politique, ces derniers peuvent passer pour des « koulaks » ou leurs « séides-esclaves ».

Le décret souligne l'importance des « centres coopératifs d'outillage » lesquels existent au nombre de 7.899 et ont pour tâche de fournir aux cultivateurs des machines agricoles et cela dans l'ordre de priorité suivant : coopératives de production, membres de la Mutuelle paysanne, membres de groupes coopératifs. Autrement dit, tous ceux qui, pour différentes raisons le plus souvent politiques, seront désignés comme « koulaks » n'auront pas le droit de se servir d'outillage agricole mis à la disposition du village. En même temps le Comité économique met en relief les manquements et défauts qui avaient apparu au cours de la campagne d'ensemencement de 1949 et qui étaient les suivants :

1°) Les départements et communes n'ont pas été saisis de leurs tâches particulières conformément au plan d'ensemencement prévu pour l'ensemble de la culture ;

2°) Trop souvent les semences n'ont pas été fournies à temps ;

3°) L'Etat n'a pas récupéré les semences et plants qu'il avait avancés aux cultivateurs pour la campagne d'ensemencement de 1949 ;

4°) Les engrais et les crédits ont été répartis avec retard ;

5°) Le plan de réparation des tracteurs et des machines agricoles n'a pas été exécuté à temps ;

6°) La collaboration suivie entre l'administration agricole, les coopératives et les organisations syndicales a fait défaut.

« Le comité économique rappelle également que le Plan de six ans prévoit l'accroissement de

la production agricole d'un tiers et de l'élevage de deux tiers. Pour atteindre ces buts, l'Etat accorde à l'agriculture des milliards de crédits d'investissement, des milliers de tracteurs et de machines agricoles, des centaines de milliers de tonnes de semences et d'engrais, ainsi que des milliards de crédit à court et à moyen terme. »

La lutte contre l'Eglise catholique

La liquidation des directeurs ecclésiastiques de l'institution humanitaire « Caritas » a été le signal d'une violente campagne contre l'Eglise. A la première conférence tenue par la nouvelle direction, à laquelle assistait le premier ministre Cyrankiewicz, les orateurs réclamèrent que l'Eglise soit amenée à composition.

La presse s'est naturellement emparée de l'affaire. Chaque jour elle découvre de nouvelles « malversations » dans la gestion des anciens dirigeants de « Caritas ». Elle exploite largement le fait que l'Eglise ne répond pas aux accusations portées contre elle, et voit dans ce silence la preuve de ses compromissions.

Le silence de l'Eglise s'explique évidemment par une raison beaucoup plus simple : pas un journal en Pologne ne publierait sa réfutation des accusations portées contre elle.

(D'après les **Newsletter from behind the Iron Curtain** du 24-2-50, Stockholm).

ROUMANIE

La presse exalte l'action des cinquièmes colonnes

Dans un article publié dans *CONTEMPORANUL* du 17-2-50, hebdomadaire littéraire et politique du Parti Communiste roumain, un certain I.R. Somuz s'étend longuement sur les formes prises par la lutte pour la paix dans les pays capitalistes.

Des écrits du journaliste roumain on peut extraire les points suivants, comme caractéristiques :

1°) La lutte dite pour la paix, se développe sous une forme organisée et concertée.

« ... Les événements qui se sont produits dernièrement prouvent que la lutte des peuples pour la paix, non seulement gagne en ampleur, jour après jour, et en intensité, mais que cette lutte est entrée définitivement dans un stade nouveau, celui des formes organisées et des mesures concrètes, action directe par laquelle les peuples entendent barrer d'une façon décisive et efficace la voie des machinations et préparations d'une troisième guerre mondiale. »

2°) L'auteur souligne que cette entreprise s'exécute sous la direction des communistes. Cette lutte pour la paix qui s'exprime en fait par des sabotages et actes contraires à la défense nationale

est présentée comme une lutte pour l'indépendance nationale :

« ... Sous la direction des communistes l'action pour la paix devient dans chaque pays l'action du peuple entier, ayant comme pivot, les grandes organisations de masses syndicales féminines, de jeunesse, culturelles et sportives ; la lutte pour la paix s'intensifie dans les pays sous « le joug » de l'impérialisme avec la lutte pour l'indépendance nationale avec la continue découverte du caractère antinational et de traître de la politique des gouvernements bourgeois, valets de l'impérialisme agressif américain. »

3°) Dans le tableau des succès obtenus, une place particulière est accordée à la France :

« ... A Saint-Nazaire, à l'arrivée du bateau de guerre américain « Power », la population de la ville a cessé le travail et organisé une démonstration de protestation, distribuant aux marins des tracts dans lesquels on disait :

« ... Faites arrêter les criminels et les fous de Wall-Street. Nous allons nous occuper de nos déments et criminels et ensemble nous allons « gagner » la lutte pour la paix. »

« ... Du refus des travailleurs de charger les trains et les bateaux avec du matériel destiné à la guerre coloniale du Viet-Nam « au refus des soldats de partir lutter au Viet-Nam » et des intérêts de la Banque d'Indochine « et des patrons américains » de ceux-ci, le « peuple ouvrier français » emploie une diversité de formes concrètes pour montrer sa ferme décision de ne pas servir de chair à canon, à la disposition des capitalistes. »

RÉSERVÉ AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

Promotion, épuration, condamnations

On apprend de Bucarest que M. Alexandre Moghiorossy, secrétaire du C.C. du P.C. roumain a été nommé Président du Comité d'Etat, avec rang de ministre.

Le comité d'Etat est une institution récemment créée dont le but est le collectage des produits agricoles.

Il s'agit d'un renforcement de la pression étatique pour contraindre les paysans à livrer leurs produits agricoles, en ne leur laissant que la part strictement fixée par la loi. Rappelons que tous les produits que les paysans doivent livrer à l'Etat sont payés à un taux qui ne représente que 75 % du prix qu'ils sont obligés de payer pour la semence.

Par ailleurs M. Nicolas Korcinsky ministre adjoint de la Reconstruction, a été relevé de ses fonctions par décret du Présidium de la Grande Assemblée Nationale de la R.P.R.

A sa place ont été nommés deux nouveaux ministres adjoints :

MM. Ion Montronea et Constantin Doncea. Ce dernier était maire adjoint de Bucarest.

Le général Petre Caramitru, ancien élève de

l'Ecole supérieure de guerre de Paris, un officier très distingué de l'armée roumaine a été parmi d'autres accusés condamné à 10 ans de prison.

La *NATION ROUMAINE* du 1-3-50, organe de l'émigration, généralement bien informée commente ces condamnations dans les termes suivants :

« ... Les juges n'ont pu établir la part de responsabilité individuelle des accusés, chacun prenant sur lui la totalité des actions qui étaient imputées à tout le groupe. »

« ... On a pu également constater, au cours des débats que les accusés avaient été maltraités d'une manière sauvage. Lorsque le Président a demandé à l'accusé Margineanu s'il reconnaissait les déclarations qu'il avait faites à l'instruction, celui-ci a répondu textuellement : « Je ne reconnais rien de ce que j'ai déclaré à l'instruction, car ces déclarations m'ont été arrachées à la suite de coups et des tortures que je subis exactement pendant 70 jours presque sans interruption. » Après avoir dit cela, Margineanu a ouvert la bouche pour montrer qu'il ne lui restait plus de dents. »

LA VIE EN U.R.S.S.

Manque d'enthousiasme chez les écrivains lettons

Extraits d'un compte rendu de réunion d'écrivains lettons paru dans la *LITERATOURNAIA GAZETA* du 18 février :

« ... C'est avec impatience qu'était attendue la réunion des écrivains lettons, réunion devant être consacrée à l'étude des décisions prises et des conclusions tirées par le XIII^e Plénum de l'U. E. S. de l'U.R.S.S. (Union des Ecrivains soviétiques de l'U.R.S.S.). »

« ... Le rapport fait par Mouisniek respirait la tranquillité et la suffisance. Parlant de littérature à l'usage des enfants, il ne formula aucune critique alors que l'on pouvait lire il y a quelques temps dans la *Literatournaia Gazeta* un article

fort pertinent du camarade V. Latsis qui disait notamment : « Il faut avouer que dans le domaine de la littérature à l'usage de l'enfance, nous prions en Lettonie que fort peu de bons livres et de bons auteurs. »

« ... Le rapport de K. Kraoulin, lui non plus ne satisfait personne. Kraoulin semble n'avoir jamais lu ce qu'écrivit il y a quelques temps déjà, le camarade A. Pelche, secrétaire du C.C. du P.C. (b) de Lettonie, à savoir que la critique était en Lettonie le domaine littéraire le plus négligé et le plus en retard. Or, la situation n'a guère changé depuis... »

« ... Il semble bien que la réunion des écrivains lettons n'ait été qu'une réunion de pure forme. »

Le 20^e anniversaire d'un article de Staline

Les *IZVESTIA* du 3 mars consacrent un papier massif au fameux article écrit par Staline il y a vingt ans, connu en traduction française sous les deux titres : « *Le vertige du succès* » et « *Nos succès nous sont montés à la tête* ». Ce fut le célèbre coup de frein à la collectivisation forcée et précipitée de l'agriculture, qui coûta la vie à plusieurs millions de koulaks, qui jeta le pays dans une famine de plusieurs années, et qui risqua même de faire sombrer le régime. L'article commémoratif en question glorifie Staline d'avoir par son intervention de 1930, conjuré le désastre, mais il oublie évidemment de dire que c'est Staline qui l'avait provoqué avant de le conjurer. Voici ce qu'on lit dans cet article commémoratif :

« ... Au mois de février de l'année 1930 le degré de collectivisation atteint était deux fois plus élevé que celui qui avait été envisagé et prévu. »

« ... Ces déformations grossières de la ligne du Parti en ce qui concerne l'organisation kolkhoziennne faisaient le jeu des ennemis jurés du mouvement kolkhozien — les trotskistes, les boukharinistes et autres adversaires du régime soviétique qui espéraient provoquer le mécontentement des masses paysannes à l'égard des kolkhozes et par conséquent du régime. »

Après avoir accusé les « trotskistes », « boukharinistes », etc., d'avoir commis les fautes ordonnées par Staline, l'article va jusqu'à en rendre responsables les nations aujourd'hui « mars-hallisées » :

« ... Nous savons maintenant que les ennemis intérieurs du régime n'étaient pas les seuls à compter sur cette déviation. Les Etats-Majors des puissances impérialistes préparaient déjà les plans d'une nouvelle intervention armée. »

En fin de compte, la « sage politique stalinienne » a, bien entendu, fait de l'agriculture soviétique la plus progressiste du monde :

« ... Grâce à la victoire du système kolkhozien, l'Union Soviétique est à la tête de la plus grande, de la plus puissante et de la plus mécanisée des agricultures dans le monde. »

Quant à cette dernière affirmation, contentons-nous de dire que pendant la période 1930-34, si

« progressiste » qu'elle fut, l'U.R.S.S. ne récoltait sur 34,7 millions d'hectares que 251,6 millions de quintaux de froment, tandis que l'Amérique du Nord (Canada et Etats-Unis) récoltaient sur 32,3 millions d'hectares, 294 millions de quintaux : dans la plupart des pays d'Europe occidentale, le rendement était bien plus élevé encore. Depuis cette époque, la situation russe ne s'est guère améliorée, alors que les progrès réalisés en Occident sont certains. Mais les lecteurs russes n'ont aucun moyen de se rendre compte de la réalité.

Le militarisme soviétique

Le 23 février dernier, la presse soviétique commémorait, comme tous les ans à la même date, l'anniversaire de la création de l'Armée Rouge, en décernant généreusement à Staline les lauriers de Trotsky. En première page de tous les journaux, on pouvait admirer, à côté du portrait de Staline, celui du maréchal Vassilievsky ministre des Forces Armées, avec un étalage d'une vingtaine de décorations, qui auraient fait pâlir Goering de jalousie. Voici quelques passages de l'éditorial des IZVESTIA du 23 février, qui jettent un jour cru et significatif sur le « pacifisme » de l'U.R.S.S. :

« ... En ce jour glorieux les travailleurs de l'U.R.S.S. fêtent l'héroïque armée soviétique, la meilleure armée du monde et de tous les temps, la mieux organisée, possédant le meilleur matériel, le meilleur moral et les meilleurs cadres que l'on ait jamais vus. »

« ... En cette période d'après-guerre les diri-

geants et les hommes de l'Armée et de la Flotte ont chaque jour amélioré leur préparation militaire et politique. »

On retrouve la même note dans le manifeste électoral publié par la presse soviétique du 17 février :

« ... Les gens soviétiques savent que si jamais les impérialistes déclanchent une nouvelle guerre, l'Union Soviétique quoique pacifique taillera en pièce n'importe lequel de ses agresseurs. »

« ... Depuis la guerre, notre armée et notre marine ne cessent inlassablement de se perfectionner et d'améliorer leur technique militaire merveilleusement neuve par l'industrie soviétique ? Les Forces Armées de l'U.R.S.S. sont une menace sévère pour tous les agresseurs éventuels et tous les prétendants à l'hégémonie mondiale ! »

Les proclamations de Hitler n'étaient pas conçues en d'autres termes.

La "culture" soviétique

Les IZVESTIA du 24 février croient devoir entretenir leurs lecteurs de l'élan prodigieux et prestigieux de la culture soviétique :

« ... L'histoire de l'humanité n'a jamais connu de culture comparable à notre culture soviétique. Et il n'est pas au monde de pays qui puisse concourir avec l'Union Soviétique dans le domaine de la culture. »

Quant au régime scolaire, toutes les nations l'envient à l'U.R.S.S. :

« ... L'école soviétique ne fait que grandir et embellir. Elle est la plus avancée et la plus progressiste au monde. Le gouvernement soviétique ne se montre pas avare de ses deniers et grâce à lui l'Union Soviétique compte actuellement 36 millions d'écoliers et d'étudiants... »

« ... L'Union Soviétique est à la pointe du progrès et de la culture... Aux E.U. plus de 6 millions d'enfants sont dans l'impossibilité de faire des études quelles qu'elles soient »

Remarquons simplement, à ce sujet que les 36 millions de personnes fréquentant actuellement l'école en U.R.S.S., ne représentent que 18 % de la population totale de l'U.R.S.S., tandis que les 30 millions de personnes qui fréquentaient les écoles de tous degrés aux Etats-Unis avant cette guerre représentaient déjà alors le quart et le cinquième de la population américaine. Les chiffres sont encore plus défavorables à l'U.R.S.S. si l'on fait la comparaison par rapport, non point à la population totale, mais à la population d'âge scolaire, c'est-à-dire de 5 à 20 ans : en ce cas, alors que la proportion était de 72 % aux Etats-Unis dès avant la guerre, elle n'est pas loin de 80 % actuellement. En ce qui concerne ceux qui bénéficient de l'enseignement supérieur et dont

le nombre est, d'après l'article que nous venons de citer, de 1.128.000 en U.R.S.S., ce chiffre était déjà, pour une population sensiblement moindre, de 1,5 million aux Etats-Unis en 1940 (*America's Needs and Resources*), page 307.

Ce chiffre de 1,5 million représentait plus de 10 % de la population américaine, tandis que le chiffre de 1.128.000, indiqué par les *Izvestia* pour la Russie, représente à peine 6 % de la population soviétique. L'on ne voit donc vraiment pas pourquoi le régime scolaire russe serait « le plus avancé du monde ».

La vie en Esthonie

La plus grande partie de la propagande pré-électorale en Esthonie est faite actuellement en langue russe. Les réunions à l'usine mécanique de Kopli ainsi qu'à celle des textiles de la Baltique furent radiodiffusées en russe. Ce qui semble bien indiquer qu'une large proportion des ouvriers, ne fut-ce que dans ces deux usines est russe.

Une autre nouvelle concerne la collectivisation. Le camarade Jurgensoo, attaché agricole au Conseil des Ministres a déclaré que les brigades au sein des kolkhozes seraient dorénavant pourvues d'un plan de travail pour plusieurs années à l'avance. La composition des brigades devra rester inchangée pendant les 7 ou 10 années à venir.

Cette mesure signifie que les paysans ne pourront plus changer d'emploi au sein de leurs kolkhoze. Quant à changer de kolkhoze, il n'en est même pas question.

(D'après la Radio de Tallin en février)